

Como posso me preparar?

A depender do contexto da prática, o preparo antes da passarinhada é fundamental para seu bom proveito. Como qualquer atividade ao ar livre, é importante se atentar aos cuidados que o ambiente requer:

- **Recomenda-se:** calçados fechados, boné, roupas leves e pouco chamativas.
- Pratique só ou em companhia, mas certifique-se de estar em **segurança**. Caso vá a um lugar novo, avise pessoas de sua confiança antes de sair.

Lembre-se de levar consigo algum **alimento** e uma **garrafa de água** para manter a hidratação!

Binóculos, câmeras e até mesmo o celular **ampliam os sentidos** e **recolhem detalhes** que escapam ao olho nu.

Fotos e áudios nos ajudam a memorizar! E, ao serem compartilhados, levam a alegria e o entusiasmo do momento em que foram registrados.

Alguns aplicativos podem te dar uma luz!

eBird

WIKI
AVES

CornellLab
Merlin

Passarilhar? O que é isso?

“Passarilhar” pode ser entendido como o exercício de observar e se encantar com a presença das aves à nossa volta. As aves podem ser vistas em qualquer lugar: ruas, praças, janelas, áreas rurais, rios, praias ou florestas.

Com olhos e ouvidos curiosos, você será capaz de descobrir a diversidade de aves presentes no nosso dia a dia, distintas em suas cores, formas, sons e comportamentos.

Apreciar as aves em vida livre é uma forma de conexão com esses seres encantadores, com toda a vida ao redor e com o território em que coexistimos.

Não é preciso ser especialista ou ter equipamentos: basta disposição para olhar e escutar!

Conforme você praticar, perceberá sua sensibilidade e habilidades de observação aumentando naturalmente.

Elaboração:

Isabella de Oliveira Facin

Anita Seneme Gobbi

Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira

José Caio Quadrado Alves

Leticia Keiko Nunes de Campos

Leonardo Matheus Palma

Taynara Cristine Bessi

Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz

Ilustração:

Isabella de Freitas Bento

Fotografias:

Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira

Henrique Heidi Horiyshi

Julia Catharina Silva Arias

Apoio e realização:

Guia para novos observadores de aves

As aves estão presentes em quase todos os ambientes:

do céu à terra e na água; em paisagens pouco ou bastante modificadas pelos seres humanos.

Adquiridas ao longo de milhões de anos, suas adaptações permitem que se alimentem e se locomovam com sucesso onde vivem.

É isso que dá a incrível **diversidade das aves!**

O que guia a sua audição?

Assim que ouvir uma ave, perceba o padrão de seu canto: cada uma tem um timbre, duração e ritmo próprios!

O **exercício de escutar** é perceber a diferença de **um som por vez** em relação aos demais ruídos que estão presentes no ambiente.

O que guia o seu olhar?

Fique de olho:

aves são mais ativas no **início da manhã** e no **fim da tarde**, tornando tais períodos especialmente interessantes para passarinhar!

Onde procurar?

No topo das árvores maiores

Nas copas das árvores maiores

Nas copas das árvores menores

Nos arbustos

No chão

Perceba:

O que te chama a atenção nessas fotos? Em que são diferentes? O **exercício de olhar** é notar como **detalhes** são o que tornam cada ave única!